

Avances en la interpretación mecanocuántica de la dinámica del cerebro

Joan C. Micó

Departament de Matemàtica Aplicada-IUMPA. Universitat Politècnica de València (jmico@mat.upv.es)

Antonio Caselles

Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València (Antonio.Caselles@uv.es)

Salvador Amigó

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València (Salvador.Amigo@uv.es)

Abstract

From a non-linear Schrödinger equation to describe the space-time dynamics of brain in absence of stimuli, we demonstrate that the wave function cannot be interpreted as a probability density, such as it happens in the non-relativistic Quantum Mechanics. The analytical solution of this equation is obtained, which depends on two integral constants. The boundary conditions are applied to a “box brain” model that has a parallelepiped shape. We deduce that there are not solutions for an isolated “box brain”. However, the boundary condition of null value for the wave function in the walls of the “box brain” provides the quantization of brain speed propagation. In addition, the periodicity of the wave function gives also the quantization of brain frequency and wave longitude. The frequency quantization is tested experimentally.

Resumen

A partir de la ecuación de Schrödinger no lineal para la dinámica espacio-temporal del cerebro en ausencia de estímulos, demostramos que la función de onda no puede interpretarse como la densidad de probabilidad a la manera que se hace en la Mecánica Cuántica no relativista. Obtenemos la solución analítica de la ecuación, la cual depende de dos constantes de integración. Las condiciones de contorno las aplicamos a un modelo de “cerebro caja” en forma de paralelepípedo, y deducimos que no existen soluciones para un “cerebro caja” aislado. Sin embargo, de la condición de contorno dada por la anulación de la función de onda en las paredes del “cerebro caja” se deduce la cuantización de la velocidad de propagación. Finalmente, de la periodicidad de la función de onda deducimos la cuantización de la frecuencia y de la longitud de onda del cerebro. La cuantización de la frecuencia es contrastada con valores experimentales de la misma.

Palabras clave: Cerebro; Ecuación de Schrödinger No Lineal; Interpretación Probabilística; Condiciones de Contorno; Cuantización; Frecuencia; Longitud de Onda.

1. Introducción

En (Micó, Caselles y Amigó, 2006) proponíamos para la dinámica espacio-temporal del cerebro en ausencia de estímulos una ecuación de Schrödinger no lineal. Un objetivo de este artículo es demostrar que la función de onda de esta ecuación no puede interpretarse como la densidad de probabilidad a la manera que se hace en la Mecánica Cuántica no relativista. Efectivamente, el cuadrado de la función de onda no sigue la ecuación de conservación de la densidad de probabilidad.

Otro objetivo del artículo es encontrar la solución exacta para esta ecuación. Hemos encontrado que una solución de tipo onda viajera tiene una estructura espacio-temporal

característica presente como argumento en una función elíptica de Weierstrass.

La solución es función de dos constantes de integración, cuyos valores intentan dilucidarse a partir de las condiciones de contorno sobre un modelo de cerebro del tipo “cerebro caja”, ya que tiene la forma de un paralelepípedo, con dimensiones características del cerebro dadas por su longitud, anchura y altura.

La primera condición de contorno es que la función de onda se anula en las paredes del cerebro, y la segunda es que el flujo a través de sus paredes también es nulo. Se comprueba que estas dos condiciones de frontera, que representa un cerebro aislado, no pueden darse conjuntamente, ya que dan lugar a un resultado matemático incoherente.

Sin embargo, la consideración de que la función de onda se anula en las paredes del cerebro proporciona que la razón de dos parámetros del cerebro está cuantizada. A la postre se demuestra que esta razón es la velocidad de propagación, luego tendríamos un conjunto cuántico de velocidades del cerebro, que también dependen del tamaño del mismo y de la constante de homóloga a la de Planck propia del cerebro, que aquí es considerada universal, y que de momento es desconocida.

Finalmente, se ha encontrado, a partir de la periodicidad de la solución analítica, que tanto la frecuencia como la longitud de onda también están cuantizadas. La cuantización de la frecuencia ha sido contrastada experimentalmente a partir de los valores medios de las frecuencias del cerebro humano, y nos ha proporcionado el valor de la constante homóloga a la de Planck del mismo.

La Sección 2 la dedicamos a la interpretación probabilística de la función de onda. En la Sección 3 obtenemos la solución analítica de la ecuación de Schrödinger no lineal. La Sección 4 la dedicamos al estudio de las condiciones de contorno y sus consecuencias. En la Sección 5 obtenemos la cuantización de la frecuencia y la longitud de onda del cerebro. En la Sección 6 se realiza la validación experimental de la cuantización de la frecuencia. La Sección 7 está dedicada a las conclusiones.

2. La interpretación probabilística

En ausencia de estímulos la ecuación de Schrödinger no lineal (2006) proponíamos para la dinámica espacio-temporal del cerebro en

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(t, \vec{r})}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2} \nabla^2 \Psi(t, \vec{r}) - \frac{1}{2} a^2 \Psi^2(t, \vec{r}) + a^2 b \Psi(t, \vec{r}) \quad (1)$$

En (1), $\hbar$ puede interpretarse como una constante homóloga a la de Planck propia del cerebro como sistema macroscópico, y de momento de valor desconocido. Mientras los parámetros a y b son dos parámetros que están presentes en la ecuación diferencial de la que proceden (ver Micó et al., 2006) y que no tienen

ningún sentido especial ni valor conocido por el momento.

Nos proponemos ahora descubrir si el cuadrado de la función de onda $\Psi(t, \vec{r})$ puede interpretarse, como ocurre para la ecuación de Schrödinger lineal, como una densidad de probabilidad. Procedemos, tal como propone Landau (1983), en la Sección 19, a averiguar si de (1) se puede derivar la ecuación de densidad de corriente de probabilidad, que se interpreta como la ley de conservación de la probabilidad. Derivemos para ello el cuadrado de la función de onda $|\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$ parcialmente respecto al tiempo:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad (2)$$

El primer término de la derecha de (2) puede evaluarse multiplicando la correspondiente ecuación complejo-conjugada de (1) por Ψ y el segundo término multiplicando (1) por Ψ^* . Realizada la suma, obtenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) + \frac{ia^2}{2\hbar} (\Psi^2 \Psi^* - \Psi \Psi^{*2}) \quad (3)$$

Por un lado, del cálculo vectorial sabemos que:

$$\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^* = \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (4)$$

Por otro lado:

$$\Psi^2 \Psi^* - \Psi \Psi^{*2} = |\Psi|^2 (\Psi - \Psi^*) = 2 \cdot i \cdot |\Psi|^2 \text{Im} \Psi \quad (5)$$

Sustituyendo (4) y (5) en (3), y simplificando:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 + (\nabla \cdot \vec{I}) = -\frac{a^2}{\hbar} (|\Psi|^2 \text{Im} \Psi) \quad (6)$$

Donde, en (6):

$$\bar{I} = \frac{i\hbar}{2} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi) \quad (7)$$

es la densidad de corriente de probabilidad. El hecho de que la parte derecha de (6) sea no nula indica que no se conserva la densidad de probabilidad, y que, por tanto, $|\Psi|^2$ no puede ser interpretada de esa manera, como sí ocurre en la Mecánica Cuántica para la ecuación lineal de Schrödinger.

Por tanto, la pregunta que sigue abierta a respuesta es qué es la función $\Psi(t, \vec{r})$. Nuestra hipótesis es que esta función representa la distribución espacio-temporal de las ondas cerebrales, y que sus estados estacionarios proporcionan las ondas captadas por los electroencefalogramas. Pero entonces hay que interpretar qué significado tienen su parte real y su parte imaginaria, cuestión que dejamos para futuras investigaciones.

3. Solución analítica

Nos proponemos en esta sección encontrar una solución analítica de (1), con el fin de avanzar en su interpretación física y obtener algún observable que sea contrastable con los datos experimentales proporcionados por las ondas representativas del arousal cerebral. Los cambios:

$$t' = \frac{t}{i\hbar}; \quad x' = \frac{x\sqrt{2}}{i\hbar}; \quad y' = \frac{y\sqrt{2}}{i\hbar}; \quad z' = \frac{z\sqrt{2}}{i\hbar} \quad (8)$$

dan lugar a una ecuación en derivadas parciales de tipo parabólica:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \nabla^2 \Psi + a^2 b \Psi - \frac{a^2}{2} \Psi^2(t, \vec{r}) \quad (9)$$

En (9) hemos prescindido de las primas por comodidad en la escritura. Polyanin & Zaitsev (2004) proponen para (9), en la sección 2.5.1, una solución de onda viajera del tipo:

$$\left. \begin{aligned} \varphi &= \delta \cdot t + \vec{k} \cdot \vec{r} ; \quad \vec{k} = (k_x, k_y, k_z) \\ \Psi(\varphi) &= \Psi(t, \vec{r}) \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

Del cambio (10) deducimos la ecuación diferencial:

$$k^2 \frac{d^2 \Psi}{d\varphi^2} - \delta \frac{d\Psi}{d\varphi} + a^2 b \cdot \Psi - \frac{1}{2} a^2 \Psi^2 = 0 \quad (11)$$

En (11), $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$. Esta ecuación es no lineal, pero puede reducirse a una ecuación diferencial de primer orden lineal mediante el cambio:

$$\Omega(\Psi) = \frac{d\Psi}{d\varphi} \quad (12)$$

Obteniéndose:

$$\Omega \frac{d\Omega}{d\Psi} = \frac{\delta}{k^2} \Omega - \frac{a^2}{k^2} b \cdot \Psi + \frac{a^2}{2k^2} \Psi^2 \quad (13)$$

Polyanin & Zaitsev (2003), página 11, proponen el cambio:

$$\theta = \int \frac{\delta}{k^2} d\Psi = \frac{\delta}{k^2} \Psi \quad (14)$$

con el fin de reducir (13) a la forma canónica de Abel de 2º orden, o sea:

$$\left. \begin{aligned} \Omega \frac{d\Omega}{d\theta} &= \Omega + \Phi(\Omega) \\ \Phi(\Omega) &= -s \cdot \theta + A \cdot \theta^m \\ s &= \frac{b \cdot a^2 k^2}{\delta^2}; \quad A = \frac{a^2 k^4}{2\delta^3}; \quad m = 2 \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

Panayotounakos (2005) proporciona la solución analítica para la forma canónica de cualquier ecuación de Abel de 2º orden. Sin embargo, el

resultado que proporciona es intratable analíticamente para la estructura (15). Pero en Polyanin & Zaitsev (2003), página 107, se proporciona el valor del parámetro $s=-6/25$ cuando $m=2$ para la solución analítica de (15).

Ésta se da en forma paramétrica (función del parámetro τ):

$$\left. \begin{aligned} \theta &= 5 \cdot \alpha \cdot \tau^2 \Xi(\tau + C_2; 0, 1) \\ \Omega &= \alpha \cdot \tau^2 \left[\tau \cdot \sqrt{\pm (4 \cdot \Xi^3(\tau + C_2; 0, 1) - 1)} + \right. \\ &\quad \left. + 2 \cdot \Xi(\tau + C_2; 0, 1) \right] \\ \alpha &= \pm \frac{6}{125} A^{-1} = \pm \frac{12 \cdot \delta^3}{125 \cdot a^2 k^4} \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

de tal manera que el parámetro τ está definido como:

$$\tau = \int \frac{d\Xi}{\sqrt{\pm (4 \cdot \Xi^3 - 1)}} \quad (17)$$

En (16), $\Xi(\tau + C_2; g_2, g_3)$ es la función elíptica de Weierstrass, que es la función inversa de la integral elíptica de Weierstrass, y g_2 y g_3 se conocen como sus *invariantes elípticas*. En nuestro caso, $g_2=0$ y $g_3=1$, conocido como caso *equianarmónico* (ver Weisstein).

Nuestro objetivo ahora es recuperar la forma analítica de la función $\Psi(t, \bar{r}) = \Psi(\varphi = \delta \cdot t + \bar{k} \cdot \bar{r})$, deshaciendo los sucesivos cambios. En primer lugar, de (14) y del valor de θ en (16), tenemos:

$$\Psi = \frac{k^2}{\delta} \theta = \pm \frac{12 \cdot \delta^2}{25 \cdot a^2 k^2} \tau^2 \Xi(\tau + C_2; 0, 1) \quad (18)$$

La Eq. (18) nos proporciona $\Psi(\tau)$, y como consecuencia, el hecho de que Ω depende de τ a través (18), luego:

$$\Omega(\Psi) = \Omega(\Psi(\tau)) = \Omega(\tau) \quad (19)$$

A continuación, de (12) y (19):

$$\varphi + C_1 = \int \frac{d\Psi}{\Omega(\Psi)} = \int \frac{\frac{d\Psi}{d\tau} d\tau}{\Omega(\tau)} \quad (20)$$

Evaluamos la derivada $\frac{d\Psi}{d\tau}$ de (20) usando (18):

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\Psi}{d\tau} &= B \left[2\tau \cdot \Xi(\tau + C_2; 0, 1) + \tau^2 \frac{d\Xi(\tau + C_2; 0, 1)}{d\tau} \right] \\ B &= \pm \frac{12 \cdot \delta^2}{25 \cdot a^2 k^2} \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

El artículo de Weisstein (ecuación (35)), nos proporciona la derivada de la función de Weierstrass:

$$\left(\frac{d\Xi(\tau + C_2; g_2, g_1)}{d\tau} \right)^2 = 4 \cdot \Xi^3(\tau + C_2; g_2, g_1) - g_2 \cdot \Xi(\tau + C_2; g_2, g_1) - g_3 \quad (22)$$

Sustituyendo (22) en (21), y a su vez, esta en (20), teniendo en cuenta $\Omega(\tau)$ de (16), y simplificando (20):

$$\varphi + C_1 = \frac{5 \cdot k^2}{\delta} \ln \tau \quad (23)$$

Es decir:

$$\tau = \hat{C}_1 \cdot \exp\left(\frac{\delta}{5 \cdot k^2} \varphi\right); \hat{C}_1 = \exp\left(\frac{\delta}{5 \cdot k^2} C_1\right) \quad (24)$$

Sustituyendo (24) en $\Psi(\tau)$ de (18), y teniendo en cuenta de (10) que $\varphi = \delta \cdot t + \bar{k} \cdot \bar{r}$, obtenemos:

$$\Psi(t, \bar{r}) = \pm \frac{12 \cdot \delta^2}{25 \cdot a^2 k^2} \Phi^2(t, \bar{r}) \Xi(\Phi(t, \bar{r}) + C_2; 0, 1)$$

$$\Phi(t, \bar{r}) = \hat{C}_1 \exp\left(\frac{\delta}{5k^2}(\delta \cdot t + \bar{k} \cdot \bar{r})\right)$$

(25)

Deshaciendo los cambios (8), la solución analítica buscada es (considerando también de (15) que $s = -6/25$):

$$\Psi(t, \bar{r}) = \pm \frac{12 \cdot \delta^2}{25 \cdot a^2 k^2} \Phi^2(t, \bar{r}) \Xi(\Phi(t, \bar{r}) + C_2; 0, 1)$$

$$\Phi(t, \bar{r}) = \hat{C}_1 \exp\left(-\frac{\delta}{5k^2 \hbar}(\delta \cdot t + \sqrt{2} \cdot \bar{k} \cdot \bar{r}) \cdot i\right)$$

(26)

La Eq. (26) puede considerarse una solución analítica de (1). Sus constantes de integración dependerán de las condiciones de contorno.

4. Condiciones de contorno

El siguiente paso es averiguar el valor de las constantes de integración en (26) a partir de las condiciones de contorno. La consideración de estas condiciones implica tener en cuenta una forma geométrica determinada para el cerebro. La forma elegida, aunque grosera en primera aproximación, es la de “caja de zapatos” (llamémoslo “cerebro caja”), es decir, la de un paralelepípedo de medidas L_x (anchura), L_y (longitud), y L_z (altura). Si tomamos el origen del sistema de referencia en el centro del paralelepípedo, el dominio geométrico del cerebro quedará definido por $[-L_x/2, L_x/2]x[-L_y/2, L_y/2]x[-L_z/2, L_z/2]$.

La hipótesis implementada es que en las paredes del “cerebro caja” la función de ondas se ha de anular, así como el flujo a través de sus paredes. Para simplificar la notación en los cálculos, sea el subíndice $i=x,y,z$. Entonces, de la hipótesis de que la función de onda se anula en las paredes del “cerebro caja” en $x_i = \pm L_i / 2$ fijo y valor arbitrario para las dos otras variables espaciales y el tiempo:

$$\Psi(t, \bar{r}) \Big|_{x_i = \pm L_i / 2} = 0 \Rightarrow \Xi = 0 \tag{27}$$

De la hipótesis de que el flujo de la función de onda perpendicular a las paredes también se anula para el “cerebro caja”:

$$\frac{\partial \Psi(t, \bar{r})}{\partial x_i} \Big|_{x_i = \pm L_i / 2} = 0 \Rightarrow 4\Xi^3 - \frac{4}{\Phi^2} \Xi^2 - 1 = 0 \tag{28}$$

Téngase en cuenta que las dos ecuaciones deducidas para la función de Weierstrass en (27) y (28) se cumplen en $x_i = \pm L_i / 2$ fijo y variando las otras dos variables y el tiempo. Obsérvese que ambas son incompatibles, lo que significa que un “cerebro caja” totalmente aislado no puede darse.

Sin embargo, de la consideración de (27) solamente, podemos obtener algunos resultados interesantes. De la definición de la función de Weierstrass como función inversa de la integral elíptica del mismo nombre (ver Weisstein), por ejemplo, para el caso $z = L_z / 2$, y para cualquier valor de las otras variables espaciales y el tiempo:

$$\Phi(t, \bar{r}) \Big|_{z = L_z / 2} + C_2 = \int_0^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{4u^3 - 1}} \tag{29}$$

Y para el caso $z = -L_z / 2$, y para cualquier valor de las otras variables:

$$\Phi(t, \bar{r}) \Big|_{z = -L_z / 2} + C_2 = \int_0^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{4u^3 - 1}} \tag{30}$$

Restando (30) de (29) y simplificando:

$$\hat{C}_1 \exp\left(-\frac{\delta}{5k^2 \hbar}(\delta \cdot t + (k_x \cdot x + k_y \cdot y) \sqrt{2}) \cdot i\right) \cdot \left[\exp\left(-\frac{\delta \sqrt{2}}{5k^2 \hbar} k_z \frac{L_z}{2} \cdot i\right) - \exp\left(\frac{\delta \sqrt{2}}{5k^2 \hbar} k_z \frac{L_z}{2} \cdot i\right) \right] = 0$$

(31)

Es decir:

$$\sin\left(\frac{\delta\sqrt{2}}{5k^2\hbar}k_z\frac{L_z}{2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\delta\sqrt{2}}{10k^2\hbar}k_zL_z = n_z\pi \quad (32)$$

Donde, en (32), n_z es un número entero. Si realizamos las mismas operaciones para las variables x e y obtenemos resultados similares. En general:

$$\frac{k_i}{k} = \frac{10 \cdot k \cdot \hbar}{\delta \sqrt{2}} \frac{n_i}{L_i} \pi ; i = x, y, z \quad (33)$$

Las ecuaciones (33) indican una cuantización de las componentes del parámetro vectorial $\vec{k}$ y del parámetro δ , ya que n_i son tres números enteros arbitrarios, y una dependencia de las tres dimensiones espaciales del “cerebro caja”. De (33) se puede además obtener una relación entre el módulo de $\vec{k}$ y δ . Si elevamos al cuadrado las tres ecuaciones de (33) y sumamos para i , obtenemos:

$$1 = \frac{\sum_i k_i^2}{k^2} = \frac{5k^2\hbar^2\pi^2}{\delta^2} \sum_i \frac{n_i^2}{L_i^2}; i = x, y, z \quad (34)$$

De (34):

$$\frac{\delta}{k} = \hbar \cdot \pi \sqrt{5 \cdot \sum_i \frac{n_i^2}{L_i^2}}; i = x, y, z \quad (35)$$

5. Cuantización de la frecuencia y de la longitud de onda

En esta sección hacemos efectivo matemáticamente la hipótesis de que $\Psi(t, \vec{r})$ representa una onda con su(s) frecuencia(s) y longitud(es) de onda características. Nos basamos para ello en la periodicidad de la función Φ para sus dos argumentos. Φ es una

función periódica, ya que, por la fórmula de Moivre, es una combinación de un coseno, como parte real, y un seno, como parte imaginaria. Como la dependencia del tiempo y del espacio de la función Ψ está contenida toda en la función Φ , entonces la primera también es una función periódica para sus dos argumentos.

Supongamos pues que T es el periodo del argumento temporal, como la dependencia del tiempo está contenida toda en la función Φ , entonces $\Phi(t+T, \vec{r}) = \Phi(t, \vec{r})$ implica $\Psi(t+T, \vec{r}) = \Psi(t, \vec{r})$. De aquí que:

$$\begin{aligned} \Phi(t+T, \vec{r}) &= \hat{C}_1 \exp\left(-\frac{\delta}{5k^2\hbar}(\delta \cdot t + \sqrt{2} \cdot \vec{k} \cdot \vec{r}) \cdot i\right) \cdot \\ &\cdot \exp\left(-\frac{\delta^2}{5k^2\hbar}T \cdot i\right) \end{aligned} \quad (36)$$

De (36) obtenemos que para que la función Φ sea periódica para el argumento temporal, y por tanto lo sea también para Ψ :

$$\begin{aligned} \frac{\delta^2}{5k^2\hbar}T &= 2\pi \cdot p \Rightarrow T = \frac{10\pi \cdot k^2 \cdot \hbar}{\delta^2} p \Rightarrow \\ \Rightarrow \nu &= \frac{\delta^2}{10\pi \cdot k^2 \cdot \hbar} \frac{1}{p} \end{aligned} \quad (37)$$

En (37), p es un número entero positivo, y $\nu = 1/T$ es la frecuencia de la onda.

Supongamos por otro lado que $\vec{\lambda}$ es el periodo vectorial del argumento espacial. Como la dependencia del espacio también está contenida toda en la función Φ , entonces $\Phi(t, \vec{r} + \vec{\lambda}) = \Phi(t, \vec{r})$ implica $\Psi(t, \vec{r} + \vec{\lambda}) = \Psi(t, \vec{r})$. De aquí que:

$$\begin{aligned} \Phi(t, \vec{r} + \vec{\lambda}) &= \hat{C}_1 \exp\left(-\frac{\delta}{5k^2\hbar}(\delta \cdot t + \sqrt{2} \cdot \vec{k} \cdot \vec{r}) \cdot i\right) \cdot \\ &\cdot \exp\left(-\frac{\delta\sqrt{2} \cdot \vec{k} \cdot \vec{\lambda}}{5k^2\hbar}i\right) \end{aligned} \quad (38)$$

De (38) obtenemos que para que la función Φ sea periódica para el argumento espacial, y por tanto lo sea también para Ψ :

$$\frac{\delta\sqrt{2} \cdot \bar{k} \cdot \bar{\lambda}}{5k^2\hbar} = 2\pi \cdot q \Rightarrow \bar{k} \cdot \bar{\lambda} = \frac{10\pi \cdot k^2 \cdot \hbar \cdot q}{\delta\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{10\pi \cdot k \cdot \hbar \cdot q}{\delta\sqrt{2} \cos \beta} \quad (39)$$

En (39), q es un número entero positivo, λ es la longitud de onda, y β es el ángulo entre los vectores $\bar{k}$ y $\bar{\lambda}$.

Si realizamos el producto $\nu \cdot \lambda$, según (37) y (39), obtenemos:

$$\nu \cdot \lambda = \frac{\delta}{k} \frac{q}{p} \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \cos \beta} \quad (40)$$

Pero de la teoría ondulatoria, sabemos que $\nu \cdot \lambda = \zeta$. La única posibilidad es que:

$$\sqrt{2} \cdot \cos \beta = 1 ; q = p ; \frac{\delta}{k} = \zeta \quad (41)$$

De (41) se obtienen dos conclusiones. La primera es que $\cos \beta = 1/\sqrt{2}$ y, por tanto, el ángulo entre $\bar{k}$ y $\bar{\lambda}$ será de $\pi/4$ o de $3\pi/4$. La segunda, la más interesante, es que el resultado $p=q$ arroja coherencia sobre el conjunto, dándose para la frecuencia y longitud de onda los valores respectivos siguientes:

$$\nu = \frac{\zeta^2}{10\pi \cdot \hbar} \frac{1}{p} ; \lambda = \frac{10\pi \cdot \hbar}{\zeta} p \quad (42)$$

El resultado (42) (con p entero positivo) nos indica que tanto la frecuencia como la longitud de onda están cuantizadas. Se habrá de demostrar si esta conclusión tiene alguna correspondencia biológica con, por ejemplo, las frecuencias y longitudes de onda del arousal cerebral (ondas α , β , δ , γ , etc.). El ajuste, por ejemplo, de la fórmula de la frecuencia a un

conjunto de frecuencias experimentales nos debería de proporcionar la confirmación de este resultado teórico, así como el valor una la constante homóloga a la de Planck $\hbar$ propia del cerebro.

Suponemos aquí que la velocidad ζ de la onda del cerebro es conocida, y eso dice la literatura especializada. Por ejemplo, Scott (2002), da una velocidad experimental de propagación del impulso en el axón de 21.2 m/s (pág. 83).

Sin embargo, todo es más complejo si nos atenemos a nuestros resultados. Efectivamente, al ser la velocidad de propagación $\zeta = \delta/k$, tenemos de (35):

$$\zeta = \hbar \cdot \pi \sqrt{5 \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right)} \quad (43)$$

La Eq. (43) nos dice que, para un “cerebro caja”, la velocidad de propagación también está cuantizada y que su valor depende, fijados los enteros, del tamaño del cerebro considerado, es decir, de la especie biológica considerada o, en cada especie, del tamaño particular del individuo. La cuestión es si se observan en un cerebro particular diferentes velocidades de propagación y si estas velocidades pueden ser explicadas a partir de la fórmula (43).

6. Contraste experimental de la cuantización de la frecuencia

La fórmula (42) para la frecuencia ν es posible contrastarla experimentalmente para el cerebro humano, ya que se conocen diferentes tipos de frecuencias cerebrales humanas y la velocidad media de transmisión de las mismas.

Efectivamente, las frecuencias del cerebro humano se pueden clasificar en frecuencias gamma de 30 a 40 hz, beta de 14 a 30 hz, alfa de 7.5 a 14 hz, theta de 3.5 a 7.5 hz, y delta de 0 a 3.5 hz. La velocidad de propagación se ha proporcionado en la Sección 5 y es $c=21.2$ m/s (Scott, 2002).

Si ajustamos con MATHEMATICA 6.0 una curva del tipo (42) para la frecuencia, $f(p)=k/p$, para los 5 valores medios de los intervalos expuestos para los diferentes tipos de frecuencias, obtenemos un valor de $k=35.056$,

con un coeficiente de determinación de $R^2=0.943356$. La curva $f(p)= 35.056/n$ junto a los valores medios de las frecuencias frente al entero positivo p se muestra en la Figura 1. Obsérvese en ella el alto grado de ajuste entre la curva y los valores experimentales medios, al que hay que añadir también el alto grado de ajuste proporcionado por el coeficiente de determinación.

Finalmente, de (42):

$$k = \frac{\zeta^2}{10\pi \cdot \hbar} \Rightarrow \hbar = \frac{\zeta^2}{10\pi \cdot k} = 0.408093 \text{ m}^2/\text{s} \quad (44)$$

Es decir, en (44) el valor de k proporciona el valor de la constante homóloga a la de Planck.

El hecho de haber validado experimentalmente la ecuación (42) para la frecuencia es una confirmación, a su vez, indirecta de la ecuación (1) y nos indica que no vamos por mal camino en el enfoque mecano-cuántico que aquí exponemos de la dinámica del cerebro.

7. Conclusiones

Hemos obtenido una solución analítica de la ecuación de Schrödinger no lineal de la cual podemos decir que su cuadrado no representa la densidad de probabilidad al modo de la Mecánica Cuántica no relativista.

Hemos averiguado que, a partir de un modelo de “cerebro caja” (es decir, en forma de paralelepípedo, con sus tres dimensiones características), no es posible una solución para un cerebro aislado. Esta conclusión nos debe llevar a replantear cuáles son las condiciones de frontera que nos permitan obtener las constantes de integración de la solución analítica. La hipótesis de trabajo que nos planteamos para la investigación futura es la de considerar un cerebro no aislado, donde una condición de contorno realista esté contenida en el modelo mecano-cuántico. Matemáticamente, esta hipótesis de trabajo para el modelo de “cerebro caja” la podemos escribir como:

$$\left. \begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi(t, \vec{r})}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2} \nabla^2 \Psi(t, \vec{r}) + \\ &+ \frac{6 \cdot \zeta^2}{25} \Psi(t, \vec{r}) - \frac{1}{2} a^2 \Psi^2(t, \vec{r}) \\ \Psi(t, \vec{r}) \Big|_{x_i = \pm L_i/2} &= 0 \\ \frac{\partial \Psi(t, \vec{r})}{\partial x_i} \Big|_{(x,y,z)=(0,0,-L/2)} &= f(t) \end{aligned} \right\} \quad (45)$$

La primera ecuación de (45) es la misma considerada en este artículo, donde se ha introducido el valor del parámetro b según (15) para $s=-6/25$, y se ha introducido la velocidad de propagación de la onda $\zeta = \delta/k$. La segunda ecuación de (45) representa la anulación de la función de onda en las paredes del “cerebro caja”. La tercera ecuación de (45) representa un caso ideal para el que el impulso externo que penetra en el cerebro se realiza por la pared inferior, donde el cerebro se conecta con el sistema nervioso central a través del bulbo raquídeo. Si consideramos un impulso finito para $f(t)$ como el de (Amigó, Caselles y Micó, 2008), producido por una droga estimulante, la función de onda debería ser asintóticamente igual a la proporcionada en (26), aunque con las constantes de integración clarificadas.

Es un interrogante sorprendente, por otro lado, la cuantificación de la velocidad de propagación, basada en que la función de onda se debe anular en las paredes del “cerebro caja”. La confirmación experimental debería de partir del hecho de que existen diferentes velocidades de propagación, infinitas más bien, y si así fuera, esta confirmación experimental debería de aportar el valor de la constante de homóloga a la de Planck.

Finalmente, es altamente sugerente la cuantificación de la frecuencia y la longitud de onda. Esta conclusión es además independiente del tipo de cerebro considerado y de las condiciones de frontera, ya que se basa en la propiedad de periodicidad para los dos argumentos (temporal y espacial) de la función de onda. Sin embargo, la validación de esta conclusión se ha realizado ajustando la fórmula de la frecuencia en (42), al conjunto de frecuencias experimentales medias del cerebro humano.

Este ajuste proporciona la confirmación de este resultado teórico, es decir, de la cuantificación de la frecuencia y la función de onda, así como también el valor de la constante homóloga a la de Planck $\hbar$ propia del cerebro humano.

El ajuste propuesto implica saber el valor de la velocidad de propagación en (42), y esta efectivamente es conocida por la literatura especializada (Scott, 2005). No debe de pensarse, en principio, en una contradicción entre la validación experimental realizada y la cuantificación de la velocidad de propagación. En efecto, esta cuantificación emerge bajo la hipótesis de una cierta geometría del cerebro y, sobre ella, de ciertas hipótesis de los valores de frontera. Aún así, si estuviésemos en lo cierto, respecto a la cuantificación de la velocidad de propagación, ante la “diversidad” de velocidades podríamos suponer que para la validación realizada de la cuantificación de la frecuencia se ha tomado una velocidad media representativa del conjunto.

Finalmente, la validación de la cuantificación de la frecuencia es una confirmación experimental indirecta de que el camino mecano-cuántico comenzado para explicar la dinámica del cerebro no debe de ser abandonado.

Referencias

Amigó, S., Caselles, A. & Micó, J.C. (2008). A dynamic extraversion model. The brain's response to a single dose of a stimulant drug. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 61, 211-231.

Landau, L. D. y Lifshitz, E. M. (1983). *Mecánica cuántica No-Relativista*. Editorial Reverté S.A.

Micó, J.C., Caselles, A. y Amigó, S. (2006). Un principio de Hamilton para la dinámica de respuesta del cerebro al estímulo producido por una droga estimulante. *Revista Internacional de Sistemas*, 14, 15-20.

Panayotounakos, D. E. (2005). Exact analytic solutions of unsolvable classes of first and second order nonlinear ODEs (Part I; Abel's equations). *Applied Mathematics Letters*, 18, 155-162.

Polyanin, A. D. & Zaitsev, V. F. (2003). *Exact Solutions for Ordinary Differential Equations*. Chapman & Hall/CRC.

Polyanin, A. D. & Zaitsev, V. F. (2004). *Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations*. Chapman & Hall/CRC.

Scott, A. (2002). *Neuroscience. A Mathematical Primer*. Springer-Verlag.

Weisstein, E. W. "Weierstrass Elliptic Function." From *MathWorld*--A Wolfram Web Resource.

<http://mathworld.wolfram.com/WeierstrassEllipticFunction.html>

Figura 1: Frecuencias medias del cerebro humano (puntos) junto a la curva ajustada $f(p)=k/p$, en función del entero positivo p .